

O'ZBEKISTON SHAHARLARI XUDUDIDA PIYODALAR O'TISH KO'PRIKLARINI BARPO QILISH.

Termiz muhandislik – texnologiya instituti “Qurilish” fakulteti
“Bino va inshootlar qurilishi” kafdrasi assistenti:

Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

Termiz davlat universiteti “Arxitektura va qurilish” fakulteti
“Bino inshootlar arxitekturasi va qurilishi ” kafdrasi o'qtuvchisi:

Bekkamov Mamatqosim Pardayevich.

***Annotatsiya:** O'zbekiston shaharlarida piyodalar xarakat oqimi transport xarakat tizimiga ta'sir qilmasligi xamda piyodalar xarakat xavsizligi uchun zamonaviy toifadagi piyodalar o'tish ko'priklarini O'zbekiston Respublikasi xududida yanada ko'paytirish va takomillashtirish bugungi kunda eng dolzarb masalalaridan biri xisoblanadi.*

***Kalit so'zlar:** Piyoda, yo'llar, temir yo'llar, ko'prik, ko'chalar, daryo, zinapoyalar, shahar, parklar, masofa, temir-beton, dekorativ, xilma-xil.*

Kirish:Bugungi kunda O'zbekistonning barcha shaharlari rivojlanmoqda jumladan Samarqand shahri juda gavjum shaharlardan xisoblanadi.Samarqand shahri qadimiy shaharlardan biri bo'lib bu yerdagi xar bir obida o'ziga jalb qilmasdan qolmaydi. Piyodalar xarakat oqimi transport tizimiga ta'sir qilmasligi uchun zamonaviy piyodalar o'tish ko'priklarini barpo qilish xamda shaharning ko'rkiga ko'rk qo'shish bugunning talabidir. Piyodalar uchun mo'ljallangan ko'priklar faqat piyodalar harakatlanishiga imkon beradigan tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, bu ularning rejalashtirish va dizayn xususiyatlarini belgilaydi. Ular tabiiy to'siqlar bilan kesishgan joylarda, shuningdek, yo'llar, temir yo'llar va ko'chalarda boshqa barcha transport shakllaridan ajratilgan piyodalar yo'llarini yaratish uchun ishlatiladi. Piyoda ko'priklari, shuningdek, shahar parklarida, ko'rgazma maydonlarida va hokazolarda dekorativ qurilish vazifasini bajaradi.

Daryo ustidagi piyodalar uchun ko'prik yaqin atrofda shahar ko'prigi bo'lmaganda quriladi va piyodalar harakati juda qizg'in. Bunday ko'priklarning kema

o'tkaziladigandaryolar orasidagi masofasi tegishli ko'priknini tozalashni ta'minlashi kerak.

Ko'pincha temir yo'llar va ko'p qatorli ko'chalar bo'ylab piyodalar uchun ko'priklar quriladi. Ushbu ko'priklarning balandligi mos keladigan yaqinlik o'lchamlari bilan belgilanadi va uzunligi bir-birining ustiga tushgan qismlarning kengligiga bog'liq.

Ko'chalar bo'ylab uzluksiz rivojlanib boradigan shaharning markaziy qismida ko'cha ostidagi shahar er osti kommunal xizmatlarining ko'pligi sababli tunnel qurilishi qiyin yoki iqtisodiy jihatdan noqulay bo'lgan joylarda boshqa yo'llarda piyodalar uchun ko'priklar qurish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, barcha piyodalar transporti binolarning ikkinchi yoki uchinchi qavatining balandligidagi ko'chalarda o'tadigan yo'laklarni va o'tish joylarini tartibga solish orqali alohida yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin va transport va to'xtash joylari uchun er yuzasini qoldirishi mumkin. Ushbu ajratish piyodalar uchun to'liq xavfsizlikni yaratadi. Piyodalar oqimi juda muhim bo'lishi mumkin va yo'nalishda avtomobillar oqimlari bilan mos keladi. Bunday holda, ularni shahar atrofi maxsus darajasida o'tkazib yuborish mumkin. Boshqa ko'priklardan farqli o'laroq, piyodalar uchun mo'ljallangan ko'priklar uzunlamasına qiyaliklarga ega bo'lishi mumkin, ularning asosiy qismida 6% va zinapoyalar ko'rinishidagi yondoshuvlar bo'yicha 12-16%. Piyoda ko'prigi kengligi har bir yo'nalishda harakatlanish bilan belgilanadi. Piyoda ko'priklariga kirish va ulardan chiqish zinapoyalar yoki rampalar ko'rinishida. Zinapoyalarda oraliq gorizontall platformalar bilan bir yoki bir nechta yurishlar bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan, cheklanmagan joylarda platformalar bilan zinapoyalar, eng kam oraliq tayanchlar asosida yagona tuzilma shaklida amalga oshiriladi va ular ko'priknining o'qi bo'ylab ham, unga burchak ostida ham joylashtiriladi. Yig'ilishlar ko'chaning me'moriy ansamblini buzmasligi kerak va avtomobil haydovchilarining ko'rinishini kamaytirish. Shu sababli, yig'ilishlar tirgak chetidan uzoqlashishga moyil bo'lib, ularni kengligi yoki yashil maydonchasida joylashtiradi.

Yopiq ko'priknig yuqori qismi organik shisha kabi shaffof materialdan qilingan. Piyoda ko'priklari qurilishning barcha asosiy turlaridan foydalanadi: yog'och, temir-beton, po'lat va alyuminiy. Biroq, eng keng tarqalganlari temir-beton piyodalar ko'priklari. Dekorativ park ko'priklari ham toshdan qilingan.

Statik sxemaga ko'ra, piyoda ko'priklari juda xilma-xildir. Ko'pincha, nurli bo'linish, nurlar uzluksizligi va ramka tizimlari ishlatiladi. Katta masofada piyodalar ko'priklari simi turadigan yoki to'xtatib turadigan tizimlarni amalga oshiradi.

1-rasm. Yo'llaridagi sun'iy inshootlar:

a – harakat ustidan bo'lgan to'sinli ko'priknig; b – ochiq fermali ko'priknig (harakat pastdan); v – arkali ko'priknig; g - arka-konsolli ko'priknig; d – ramali ko'priknig; e– osma ko'priknig; j – aralashgan tizimli ko'priknig; z – suvo'tkazuvchi quvurlar; i – ko'priknig o'tish sxemasi; 1 – ko'priknig tutashma; 2 – oraliq qurilma; 3 - tirgak; 4 -tayanch; 5 - ko'priknig; 6 –oqimni yo'naltiruvchi damba; 7 – izga soluvchi inshoot.

Zamonaviy yog'och piyoda ko'priklarida yopishtirilgan tuzilmalar ko'pincha ishlatiladi, ular samaradorlik va qulay ko'rinish bilan ajralib turadi. Yog'och

piyodalarko'priklarining yuk ko'taruvchi elementlari yopishtirilgan (taxtalar yoki to'sinlar paketlaridan) yoki yopishtirilgan konstruksiyadan tayyorlanadi. Bunday ko'priklarning tayanchlari, shuningdek, yopishtirilgan elementlardan yoki beton va temir-betondan yog'och bo'lishi mumkin. Temir-beton tayanchlar taxtalarni temir-beton yoki metall bilan almashtirishga qaror qilingan hollarda qo'llaniladi. Ko'pikli ko'priklar, odatda, to'rtburchaklar yoki ikki qirrali yelimlangan konstruksiyadan yasalgan asosiy balkalardan iborat bo'lib, ularning ustiga yog'och xochli to'sinlar va taxtalar yotqizilgan. Yog'ochdan yasalgan taxta o'rniga yopishtirilgan yog'och plitalar yoki temir-beton plitalar ishlatiladi, ular asosiy balkalar bilan birgalikda ishlaydi. Yog'ochdan yasalgan taxta yuzasi ochiq qoldirilgan va yog'och plitalar yoki temir-beton plitalar gidroizolyatsiya va asfaltbeton qatlami bilan qoplangan.

Eng keng tarqalgan bo'lib, temir va betondan yasalgan piyodalar ko'priklari bo'lib, ular ham kuchlanishli, ham kuchsizdir.

Ko'pgina hollarda, piyodalar uchun mo'ljallangan ko'priklar plitalar tuzilishiga ega. Bundan tashqari, ko'priknining kengligi va oraliqni oraliq tayanchlar bilan bog'lash usuliga qarab, qo'llab-quvvatlanadigan struktura ko'ndalang yo'nalishda doimiy va o'zgaruvchan qalinlikda bo'lishi mumkin.

Sun'iy inshootlar qimmatbaho va javobgarligi yuqori bo'lgan qurilish hisoblanadi. Shuning uchun ham uni loyihalashda uning tuzilishini kam chiqimligiga alohida e'tibor berilishi kerak. Piyodalar ko'priklari avtomobil yo'llarining tekis joylarda qurilganda umumiy qurilishning 10 % gacha mablag' sarflanadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.
2. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляция қилишнинг энергия самарадорлиқка таъсири. Алланазаров Қўлдош

Олимович.

https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true

3. Олимович А. Қ. МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.

4. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>

5. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>

6. Йўқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. [https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf)

[a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf)
[?index=true](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf)

7. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. [https://a78cf8ac-3ef5-4670-](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf)

[8fcd-](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf)
[a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf)
[?index=true](https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf)

8. Табиий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир. Алланазаров Қўлдош Олимович.

[https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV.](https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV)

9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.

10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШООТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т.

1. – №. 2. – С. 284-294

11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С.

186-192.

12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-10.

13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 937-941.